

A Study on the Uniqueness of Self-Fitting and Mutual Interfitting Properties in the Construction of Equilateral Rhombic Polyhedra--Figure

图 1 黄金菱形

Fig. 1 Golden rhombus

图 2 Bilinski 十二面体

非轴对称混角顶点 (3 acute + 1 obtuse)

Fig. 2 Bilinski dodecahedron

图 3 蜂巢菱形

Fig. 3 Honeycomb rhombus

图 4 双斐菱形

Fig. 4 Double- Fibonacci rhombus

图 5 双斐 B II 型十二面体（标准型）

Fig. 5 Double- Fibonacci BII- type dodecahedron (standard type)

图 6 双斐 B II 型十二面体（斜态型）

Fig. 6 Double- Fibonacci BII- type dodecahedron (skewed type)

图 7 双斐 B II 型十二面体（自旋 1/2 型，正面，与完全不对称型同侧）

Fig. 7 Double- Fibonacci BII- type dodecahedron
(spin- 1/2 type, front view, same side as completely asymmetric type)

图 8 双斐 B II 型十二面体（自旋 1/2 型，反面）

Fig. 8 Double- Fibonacci BII- type dodecahedron
(spin- 1/2 type, back view)

图 9 双斐 B II 型十二面体（完全不对称型）

Fig. 9 Double- Fibonacci BII- type dodecahedron
(completely asymmetric type)